

Modelamiento de red compleja para el análisis de comunidades en Twitter

Marina Jeaneth Machicao Justo¹

Juan Carlos Gutierrez Cáceres²

¹ Universidad Nacional San Agustín

² Universidad Católica San Pablo

mj.machicao@gmail.com, jcgutierrez@gmail.com

Resumen

El estudio de las redes complejas es inspirado por el análisis empírico de las redes del mundo real, con características topológicas dinámicas; que poseen propiedades de estructuras no triviales, de diferentes tamaños y complejidades y que pueden ser modelados desde un contexto de teoría de grafos.

El principal aporte de este artículo es el enfoque de redes complejas para analizar el impacto de un evento en una comunidad, específicamente para modelar la red compleja de Twitter con datos adquiridos durante algún evento, y analizar las propiedades estructurales de las comunidades formadas por las interacciones entre usuarios. Encontrándose que de alguna forma, los mensajes o tweets reflejan el tópico del evento suscitándose en la media y de la formación de comunidades regidas por un interés común.

1. Introducción

El estudio de las redes complejas es inspirado por el análisis empírico de las redes del mundo real, debido a su idoneidad natural para representar virtualmente cualquier sistema discreto; siendo de interés multidisciplinario por causa de la amplia gama de aplicaciones[3], y principalmente porque identificar estructuras en una red, proporciona un mejor entendimiento de fenómenos, por ejemplo: la propagación de enfermedades que puede ayudar a entender sus principios, predecir su diseminación, o evitar epidemias [1][14]; las redes de transportes usadas para mejorar la infraestructura[8]; o las redes sociales, remontándose a uno de los estudios más antiguos: el comportamiento humano en sociedad.[18][13].

El estado del arte de las redes sociales viene especializándose cada vez más[3]. Sólo con mencionar aquellas redes que comenzaron una expansión masiva sobre el Internet, llamadas también redes sociales *on-line* o virtuales, cuyo empleo ha generado gran impacto en la *Web* y en sus millones de usuarios, entre ellas podemos mencionar a: MySpace, Hi5, Facebook, Orkut o incluso el *microblogging* más popular de la media: Twitter[9]; convirtiéndose en una nueva cultura y un nuevo modo de cubrir las necesidades de los usuarios para expresarse e interrelacionarse. Twitter, siguiendo este patrón característico, es un servicio libre de red social y *microblogging* que permite a millones de usuarios de una forma de comunicación ligera, para enviar, recibir o re-enviar hacia sus suscriptores y seguidores mensajes llamados (*tweets*), basados en texto menor a 140 caracteres, para compartir y difundir información acerca de sus propias actividades, opiniones, estado y mantenerse interconectados, y como se trata de un caso del mundo real, el enfoque de modelamiento de redes complejas sería el más adecuado[15][11][17][3], porque éstos poseen propiedades de estructura similares que pueden ser modeladas, siendo un centro de información a ser clasificada no sólo para el contexto de minería de datos, sino también, minería de texto, semántica, análisis de sentimientos, análisis de influencias, y cuantiosa información sólo a partir de un modelo de red.

Por este motivo el objetivo de este trabajo es modelar redes complejas, a partir de datos adquiridos de Twitter durante diferentes eventos sociales de expectativa mundial. Siendo procesados y estructurados en base a la teoría de grafos, encontrándose un fuerte impacto frente a dichos sucesos que se ven reflejados en las comunidades formadas, para ello se empleó una de las técnicas más usadas y robustas para la detección de comunidades[7]. Ya que, es de interés conocer no sólo el comportamiento de una persona en una sociedad, sino también, el patrón comportamental como un conjunto de personas interrelacionadas, y del cómo un grupo de personas en circunstancias y entornos diferentes pueden tener comportamientos comunes.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan los trabajos relacionados, en la sección 3 se detalla el marco teórico de las redes complejas y la detección de comunidades, en la sección 4 se introducen conceptos relacionados a Twitter, en la sección 5 se detalla la propuesta para el modelamiento de comunidades en la red social Twitter, desde la adquisición de los datos, el procesamiento, la formación de redes y las técnicas para el análisis de las propiedades estructurales. En la sección 6 se encuentran las pruebas y resultados, para ser discutidos en la sección 7. Finalmente en la sección 8, las conclusiones y trabajos a futuro.

2. Trabajos Relacionados

De acuerdo a da Fontoura et al.,[3] el estado del arte de las redes complejas viene evolucionando, fueron desarrolladas tanto las bases teóricas como la diversidad de aplicaciones, con énfasis en la representación, análisis y modelamiento de las redes del mundo real, indicando el impacto causado por el éste campo. Por otro lado, la detección de comunidades en redes complejas también ha sido estudiada arduamente por Girvan-Newman[7], quienes que introdujeron un nuevo método para detectar comunidades, a partir de indicadores de centralidad.

Desde el enfoque de redes sociales, Java et al.,[9] emplearon el método de *Clique Percolation* para estudiar las características, propiedades topológicas y geográficas de Twitter. Por otro lado, Leskovec-Horvitz[12] revisaron 30 billones de conversaciones entre 240 millones de personas en la red de mensajería instantánea de Microsoft(MSN), basados en grafos de comunicaciones, considerado el más grande en la actualidad, y se exploraron las dependencias demográficas, características de comunicación y la estructura de la red.

Otro de los enfoques más significativos, los dieron Shamma et al.,[17], donde aplicaron *eigenvector centrality* EVC, para modelar grafos sociales en Twitter, con datos del evento televisivo del debate de los senadores Barack Obama y John McCain. Por último, Porter et al., [20], abordaron las redes de tipo *mention* en Twitter, dejando abierta la discusión de la información “oculta” potencialmente más útil en base a dicha red, razón por la cual el presente artículo tomará dicho enfoque.

3. Redes Complejas

Una red compleja es definida como un conjunto de elementos interconectados formando una red [15], cuya estructura no es aleatoria, que puede poseer diferentes tipos de conexiones, con características topológicas no triviales, de diferentes tamaños y complejidades[3], donde el estudio de las partes es insuficiente para entender el comportamiento de toda la red en si y que pueden ser modelados desde el contexto de teoría de grafos.

* **Grafos:** Las redes complejas se abordan desde la teoría convencional de grafos, definido como un conjunto de nodos $N = n_1, n_2, \dots, n_N$ y un conjunto de aristas $E = e_1, e_2, \dots, e_E$

que conectan nodos[4]. El grado de un nodo es indicado por el número de aristas asociadas a dicho nodo. Las formaciones de sub-grafos son llamados de comunidades, y muchos de los esfuerzos de los investigadores radican en los algoritmos están dedicados al campo de detección de comunidades[5].

3.1. Detección de comunidades en redes complejas

Uno de los mayores aportes al área de redes complejas fue el algoritmo para la detección de comunidades[7], donde se forman agrupaciones con mayor cohesión y se establecen límites entre una y otra comunidad, por medio de aristas de conexiones débiles. Se pueden identificar comunidades basados en la intermediación(*betweenness*) de aristas, que es el valor de cada arista que indica el número de caminos cortos entre 2 pares de nodos que pasan por la arista, aquellas con mayor valor de *betweenness* son las que interconectan comunidades.

Algoritmo 1 *Edge Betweenness Clustering*

Requiere: E conjunto de aristas

Requiere: R numero de aristas a remover

- 1: Para todo $e \in E$: Calcular la medida de *betweenness*
 - 2: Remover todas las aristas con mayores valores de *betweenness*
 - 3: Re-calcular la medida *betweenness* de aristas afectados
 - 4: Repetir paso 2 hasta que el número de aristas removidos sea menor a R
-

En la Figura 1, se muestra un ejemplo para un red no-dirigida con 13 nodos y 16 aristas; de acuerdo al Algoritmo 1, se van “removiendo” aristas con mayor valor de *betweenness*(tijeras), en (A) es removida 1 arista y continúa siendo la misma comunidad, en (B) se remueven 2 aristas formando 2 comunidades. Las aristas de color gris poseen mayor valor de *betweenness* para distinguirse las comunidades que han sido separadas (en colores).

Figura 1: Ejemplo de detección de comunidades de una red aplicando el Algoritmo 1

* **Hubs y Authority** Son valores de puntuación para nodos, que inicialmente fue aplicado en páginas web, mediante el algoritmo de **HITS**[10], para dar puntuación a cada nodo con dos valores: el “*hub*” y el “*authority*”. El primero determina cuan bueno es un nodo como “recurso de enlaces” y el segundo lo valora como un “recurso de información”.

Es posible usar el algoritmo de HITS, para analizar la importancia de los nodos en la red, estos valores se calculan de de la siguiente forma:

$$Authority(p) = \sum_{n \in N, n \rightarrow p} Hub(n) \quad ; \quad Hub(p) = \sum_{m \in N, p \rightarrow m} Authority(m)$$

4. Red Social Twitter

Twitter ofrece un servicio de envío de mensajes, donde los usuarios pueden enviar y responder cortos mensajes (*tweets*), para exponer opiniones acerca de eventos reales, compartir preocupaciones de sus usuarios, contribuciones, reacciones o comentarios acerca de un evento[17].

* **Tweet:** Consiste de texto menor a 140 caracteres. Por ejemplo:

RT ffacom SOUTH-AFRICA vs. MEXICO! Watch 2010 FIFA World Cup South Africa LIVE STREAMING <http://bit.ly/world-cup-live> #worldcup #wc2010 #Sudafrica

* **Hashtag:** Es una etiqueta compuesta por “#” seguido de una palabra clave, para darle sentido y contexto a los *tweets*.

* **Seguidores(Follower):** Grupo *X* de usuarios son seguidores del usuario *A*.

* **Suscriptores(Followed by):** El usuario *B* es seguido por *Y* suscriptores.

Existe un tipo de red que puede ser inferida a partir de las definiciones dadas antes, la cual es llamada de tipo *following* (*a* es seguidor de *b*)[20].

* **Mentioning:** El tipo *mentioning* es la práctica de referirse hacia otro usuario en un *tweet* bajo la convención de “@usuario”[20], encontrados en todas las maneras de mencionar (*re-tweet*, RT, via), representan una interacción de usuario activa, y que además poseen información oculta potencialmente más útil [17], en contraste con las de tipo *following*.

En el siguiente *tweet* realizado por un usuario “@televidente”

RT @UnivisionFutbol Sigue el partido entre #sudafrica y #mexico @univision <http://bit.ly/9J6u5Q>

Quien hace una referencia hacia “@UnivisionFutbol” y “@univision”, siendo éste un ejemplo de *tweet* de tipo *mentioning*.

5. Modelamiento de Red Compleja

En esta sección se introducen las etapas del modelo propuesto, para un evento en general, posteriormente se detallarán cada una de dichas etapas.

1. Adquisición de datos: Por medio de un *crawler* se extraen *tweets* de Twitter.
2. Procesamiento: Se filtran los *tweets* de interés de tipo *mentioning*.
3. Estructurar la red: En base a teoría de grafos, usuarios(nodos) y sus relaciones(aristas).
4. Detección de comunidades: Uso del Algoritmo 1
5. Visualización de red.

5.1. Adquisición de datos: *Crawling* Twitter

Para recolectar los datos se implementó un *crawler*, una versión simplificada de la propuesta en [21], que consulta por todos aquellos *tweets* en tiempo real que contenga cualquiera de las palabras clave por cada muestra. Por ejemplo:

$Key(S1) = \{ \#worldcup; \#wc2010; \#southafrica; \#mexico; \#mex; \#rsa \}$

$Key(S2) = \{ \#valentine; Vday; \#Vday \}$

$Key(S3) = \{ \#chile; \#earthquake; \#terremotochile; 8,8; emergencia; alerta \}$

Se incluyeron *tweets* y adicionalmente información de usuario(pública), no se consideró el idioma ni el análisis de texto, pero se deja abierta la posibilidad a trabajos futuros, cabe resaltar que dicho procedimiento se encuentra limitado por las políticas de Twitter.¹

¹<http://twitter.com/help/api>

5.2. Procesamiento

Se han considerado sólo aquellos *tweets* del tipo **mentioning**, es decir, *tweets* bajo la convención de “@usuario”. Para poder excluir los *tweets* de interés, se realizó un *script* con la autómatas que consulta por la expresión regular de la forma: `' @ [A-Za-z0-9_]+ '`, siendo seleccionados sólo aquellos usuarios cuyos *tweets* contengan referencias.

5.3. Estructurar red de *mentioning*

Para estructurar una red de usuarios basados en *tweets* de *mentioning* de un tópico específico; se empleó teoría de grafos, considerando a los usuarios como nodos y las relaciones entre éstos como aristas. Entonces, si un usuario *A* escribe un *tweet* que menciona a *B* con un tópico *C*, se establece una relación de *A* hacia *B*.

En la Figura 2 el usuario *B* hizo una opinión que es luego captada por algún otro usuario *A*, no necesariamente seguidor de *B*; en el lado derecho se muestra un grafo con nodos *A* y *B* interconectados por la arista de tipo *mentioning*. Nótese que éstos usuarios pudieron escribir *tweets* más de una vez y hacia otros usuarios; que tal vez no estuvieron activos durante la recolección. Sin embargo, tanto el usuario remitente, el *tweet* y el usuario referenciado, forman parte de la red del respectivo tópico.

Figura 2: (izquierda)Ejemplo de línea de tiempo de un usuario *B* que realiza una referencia hacia *A*; (derecha) Representación con grafos.

Se empleó la sintaxis GrahpML[19], que es un formato de archivo XML para grafos, con el fin de organizar y estandarizar los datos.

5.4. Detección de comunidades

Para poder detectar comunidades en una red, la elección del algoritmo influye directamente, puesto que no todos los algoritmos se ajustan al tipo de red de la misma manera, por ello, se ha visto por conveniente que para modelar las comunidades se emplee el Algoritmo 1, por la robustez del algoritmo, discutido en diferentes artículos y es la base de muchas investigaciones[5]. Las redes sociales, a menudo formadas por intereses comunes, por ejemplo: de amistad, de alerta de catástrofes, o de fútbol, que vendría a estar conformada por una sociedad variada de usuarios, por ejemplo: noticieros que informan acerca de los encuentros deportivos, televidentes, seguidores, compatriotas, opositores, etc, formarían parte de las diferentes comunidades posiblemente detectadas en una red.

5.5. Visualización

Es importante visualizar las redes, por ello existen diversas técnicas de visualización, se ha empleado Fruchterman-Rheingold[6], que pertenece a la categoría de algoritmos dirigido por fuerzas, garantizando que, topológicamente los nodos cercanos sean localizados en el mismo vecindario, y que los nodos lejanos sean colocados más distantes de cada otro[16]. Fusionado con otro tipo de visualización, la disposición circular, para dar un aspecto de centralidad de aquellos nodos con mayor grado en la red.

En la Figura 6, en (A) se muestra un ejemplo de una red cuya disposición es basada en Fruchterman-Rheingold, en (B) se observa que conforme se incrementa el número de nodos a ser removidos se van distinguiendo comunidades que son dispuestas circularmente, para distinguir aquellos nodos con mayor número de grado, son graficados con estrellas.

Figura 3: (A) Ejemplo de red inicial con algoritmo de Fruchterman-Rheingold; (B) Visualización de comunidades dispuestos circularmente

6. Experimentos y Resultados

A continuación se muestran las pruebas y resultados obtenidos en las etapas del modelo.

6.1. Adquisición y Procesamiento de datos

Los *tweets* fueron tomados de la línea de tiempo por medio de la Twitter API², que automatiza los procesos de retorno y acceso de los usuarios(públicos) de Twitter. Se recolectaron 3 muestras, indicadas en la Tabla 1.

Muestra	Evento	Fecha	Hora de recolección
S1	El día de los enamorados	14 de febrero	09:30 - 10:30, GMT-5
S2	Terremoto en Chile	27 de febrero	09:25 - 11:25, GMT-5
S3	Partido Sudáfrica vs México	11 de junio	09:00 - 11:00, GMT-5

Cuadro 1: Tabla de fechas y tiempos de adquisición de *tweets*

Con el fin de evaluar el impacto del evento en los usuarios, se realizó el análisis del volumen de *tweets*/minutos durante del encuentro México vs Sudáfrica, en la Figura 4 las líneas verticales indican las divisiones de tiempo como: tiros a gol, tiros desviados, marcas del arbitro,

²Se empleó la biblioteca Twitter4J, propiedad de Yusuke Yamamoto

noticias, entre otros. La curva azul indica el volumen de todos los *tweets* recolectados, la curva roja indica los *tweets* de tipo *mention*. Por otro lado, también se analizó la frecuencia de palabras en los *tweets*, las cuales fueron: “mexico”(2986), “worldcup”(1907), “mex”(1685), “africa”(683), “south”(511), “bafana”(480), de la misma forma se clasificó la procedencia de los usuarios(públicos) por países: México, Brasil, USA, Indonesia, Sudáfrica, en orden descendiente.

Figura 4: (Azul) Volumen de *Tweets* en la línea de tiempo. (Rojo) Volumen de *tweets* de tipo *mention*. Líneas verticales son las divisiones en el tiempo durante y pasado el partido

6.2. Detección de comunidades

Se aplicó el Algoritmo 1 y su respectiva visualización, para los 3 conjuntos de datos, donde aquellos nodos con estrella poseen mayor grado en la red, y las comunidades encontradas se muestran con diferentes colores. En las siguientes figuras 5, 6 y 7, se encuentran divididas de la siguiente forma: en A) Visualización de una porción de la red; B) Visualización de la red completa y cuadro de información de la red; C) Valores obtenidos de métricas de *betweenness*, *hubs* y *authorities*; adicionalmente en la Figura 5 D) Red de proteínas de Yeast. Fuente: Sergei Maslov y Kim Sneppen, para analizar una comparación.

Figura 5: Visualización de comunidades en la red S1.(Día de los enamorados)

Figura 6: Visualización de comunidades en la red S2.(Terremoto en Chile)

Figura 7: Visualización de comunidades en la red S3.(Encuentro México vs Sudáfrica)

La proporción de usuarios de tipo *mentioning*, representan el 19.63 %, 32.25 % y 19.66 % respectivamente, y así como lo describen [9] y [20], los resultados son similares en proporciones, mostrándose el porcentaje de usuarios activos en un tiempo determinado.

7. Discusión de los Experimentos

Con respecto al impacto de los usuarios mostrados en la línea de tiempo de la Figura 4, el volumen de *tweets*/minuto, para el caso del partido México vs Sudáfrica, reflejan altos picos al inicio del partido, posiblemente por las expectativas de los televidentes, así mismo sucede con la noticia del fallecimiento de la bisnieta de Nelson Mandela, esto implica que es importante un análisis en el tiempo, ya que la tendencia es de incrementar el volumen de *tweets*, lo cual se observa también en los contenidos de palabras empleadas que reflejan el tópico del evento, y que ciertamente influye en la formación de comunidades que son regidas por un interés común.

Con respecto a las redes formadas, se muestran 3 diferentes comportamientos, a continuación:

* **Red del Día de los enamorados:** En esta red se puede visualizar la gran cantidad de pares de nodos aislados, y un menor número de comunidades, esto puede explicar que durante este evento, los usuarios solo enviaron mensajes hacia otras personas para hacer saludos, comentarios u otros. Las demás comunidades son aquellas enviadas hacia clubes de fans, de acuerdo con la tabla mostrada fueron: *justinbieber*, *joejonas*, *ddlovato*, que son personajes famosos, por ser cantantes y actriz respectivamente. Peculiarmente, se puede apreciar la similitud de la red que se obtuvo con la red de Proteínas de Yeast en la Figura 5 D), donde dos proteínas están conectadas si participan en la misma reacción química.

* **Red del Terremoto en Chile:** En esta red hubo una mayor cantidad de comunidades más compactas, y la mayoría referenciando hacia emisoras de radio, televisión, en otros casos fueron observados comunidades de amistades enviando mensajes de alertas y preguntando por el estado de los familiares, de acuerdo con la tabla mostrada los nodos de mayor importancia fueron: *juanes*, *ElUniversal*, *shakira*, *CNN*

* **Red del partido México vs Sudáfrica:** Para esta red se visualizaron diferentes comunidades formadas que se encuentran aisladas, la mayoría formada por repetición de mensajes, lo resaltante es que estaban agrupadas por afinidad de usuarios, de igual forma otras comunidades estaban agrupadas cuyos nodo central eran: *FIFAWorldCupTM*, *ESP360*, *fifacomlive*, *paurubio*, auspiciadores del mundial de futbol, y cantante mexicana respectivamente.

Finalmente, de acuerdo al marco teórico de las redes complejas, la red social Twitter presenta la característica de ser un modelo Escala Libre[2], ya que se trata de una red emergente, con nodos que son más “viejos” que otros, y porque para que un nuevo nodo se agregue a la red, este se basa en un proceso selectivo, buscando quien es el más popular.

8. Conclusiones

Es posible modelar los datos de Twitter desde el enfoque de redes complejas, así mismo, se ha visto la diversidad de información que se puede obtener a partir del análisis de dicha estructura, ante ello, se sugiere mayor involucramiento e investigación de las redes sociales.

El estudio de las propiedades estructurales de las comunidades y su visualización proporcionan una ventaja para analizar otras fuentes de datos, por este motivo se deja abierta la posibilidad de emplear otros algoritmos para realizar un análisis comparativo de los posibles resultados.

Por otro lado, las comunidades en Twitter mostraron ser del tipo escala libre, esto porque se refleja el comportamiento humano en sociedad, donde se busca al más popular, y tanto el día de los enamorados, el terremoto en Chile, o el fútbol, ciertamente no son ajenos a ello. Finalmente, se puede deducir que las intensidades de difusión de una información son proporcionales al impacto de algún evento que esté aconteciendo.

Referencias

- [1] A. L. Barabási. Network medicine—from obesity to the “diseasome”. *The New England journal of medicine*, 357(4):404–7, July 2007.
- [2] A.L. Barabasi and R. Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439):509–512, 1999.

- [3] Luciano da Fontoura, Osvaldo N. Oliveira, Gonzalo Travieso, Francisco A. Rodrigues, Paulino R. Villas Boas, Lucas Antigueira, Matheus P. Viana, and Luis E. C. da Rocha. Analyzing and modeling real-world phenomena with complex networks: A survey of applications. *Association for the Advancement of Artificial Intelligence*, 2010.
- [4] R. Diestel. *Graph Theory. Second Edition*. Springer, Berlin, 2000.
- [5] Santo Fortunato. Community detection in graphs. 2010.
- [6] T. M. J Fruchterman and E. M. Reingold. Graph drawing by force-directed placement. *Software - Practice and Experience (SPE)*, (21), 1991.
- [7] M. Girvan and M. E. J. Newman. Community structure in social and biological networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(12):7821–7826, June 2002.
- [8] R. Guimerà, S. Mossa, A. Turttschi, and L. A. N. Amaral. The worldwide air transportation network: Anomalous centrality, community structure, and cities’ global roles. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(22):7794–7799, May 2005.
- [9] Akshay Java, Xiaodan Song, Tim Finin, and Belle Tseng. Why we twitter: understanding microblogging usage and communities. In *WebKDD/SNA-KDD ’07: Proceedings of the 9th WebKDD and 1st SNA-KDD 2007 workshop on Web mining and social network analysis*, pages 56–65, New York, NY, USA, 2007. ACM.
- [10] Jon M. Kleinberg. Authoritative sources in a hyperlinked environment. *Journal of the ACM*, 46(5):604–632, 1999.
- [11] Balachander Krishnamurthy, Phillipa Gill, and Martin Arlitt. A few chirps about twitter. In *WOSP ’08: Proceedings of the first workshop on Online social networks*, pages 19–24, New York, NY, USA, 2008. ACM.
- [12] Jure Leskovec and Eric Horvitz. Planetary-scale views on a large instant-messaging network. In *WWW ’08: Proceeding of the 17th international conference on World Wide Web*, pages 915–924, New York, NY, USA, 2008. ACM.
- [13] F. Liljeros. Sexual networks in contemporary western societies. *Physics A*, 338:238–245, 2004.
- [14] M. E. J. Newman. The spread of epidemic disease on networks. *Physical Review*, E 66, 2002.
- [15] M.E.J Newman. The structure and function of complex networks. 2003.
- [16] NWB. Network workbench nwb project : The network workbench community wiki, 1997.
- [17] David A. Shamma, Lyndon Kennedy, and Elizabeth F. Churchill. Tweet the debates: understanding community annotation of uncollectedsources. In *WSM ’09: Proceedings of the first SIGMM workshop on Social media*, pages 3–10, New York, NY, USA, 2009. ACM.
- [18] Daniel Thalmann, Soraia R. Musse, and Marcelo Kallmann. Virtual humans’ behaviour: Individuals, groups, and crowds. April 1999.
- [19] Markus Eiglsperger Ulrik Brandes, Juergen Lerner and Christian Pich. *Graph Markup Language (GraphML)*. CRC Press, LLC, 2004.
- [20] Jiang Yang and Scott Counts. Predicting the speed, scale, and range of information diffusion in twitter. *Association for the Advancement of Artificial Intelligence*, 2010.
- [21] Wang Hui Yang Yongsheng. Implementation of focused crawler. *COMP630D Course Project Report*, 1999.